

XITOIY TILIDAGI FRAZELOGIZMLARNING 成语va惯用语 (chéngyǔ va guànyòngyǔ) O'QITISH METODIKASIGA ZAMONAVIY YONDASHUV

Berdiyev Umid Shoymurotovich

TDSHU 3-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266413>

Frazeologik birliklar turi bo'lgan 'odatiy iboralar' (惯用语) atamasi tilshunoslikda nisbatan yaqinda – atigi bir necha o'n yillar oldin paydo bo'lishiga qaramay, so'nggi davrda bu sohada sezilarli ilmiy yutuqlarga erishildi.

'Odatiy iboralar' (惯用语) atamasining ilk qo'llanilishi Lü Shuxiang va Zhu Dexi tomonidan 1951-yilda nashr etilgan "Grammatika va badiiy nutq" (《语法修辞讲话》)¹ asarida qayd etilgan. Mualliflar "好不热闹" (hadiksiz g'alati ravishda "juda shovqinli" ma'nosini bildiradigan ibora) kabi mantiqiy jihatdan izohlab bo'lmaydigan, ammo nutqda qo'llaniladigan iboralarni shunday atagan. Biroq bu iboralar zamonaviy tilshunoslikda qabul qilingan "odatiy iboralar" tushunchasidan bir oz farq qiladi. Atamaning hozirgi ma'nosida qo'llanilishi 1960-yillarda Ma Guofanning "Maqollar, kinoyali iboralar va odatiy iboralar" (《谚语·歇后语·惯用语》) asarida "撑门面" (tashqi ko'rinishni saqlamoq), "后勤部长" (logistika vaziri - uy bekasi), "敲警钟" (ogohlantirish chalinini chalmoq) kabi mustahkam frazeologik birliklarga nisbatan qo'llanganda boshlangan.

1960-yillarda nashr etilgan bir qator xitoy tili darsliklarida 'odatiy iboralar' (惯用语) mustaqil leksik birlik sifatida qabul qilingan bo'lib, ular 'turg'un iboralar' (成语), 'kinoyali iboralar' (歇后语), 'maqollar' (谚语) va 'hikmatli so'zlar' (格言) bilan birga 'polirayonli iboralar' (熟语) toifasiga kiritilgan. Ushbu darsliklarning keng qo'llanilishi va ta'sirining kuchli bo'lishi natijasida 'odatiy iboralar' atamasi tilshunoslik amaliyotida ommalashib ketdi.

1980-yillarga kelib, odatiy iboralar (惯用语) haqidagi ilmiy asarlar va maqolalar soni sezilarli darajada oshdi. Bu davrning eng muhim nashrlari orasida Ma Guofan va Gao Gedongning hamkorlikda yozgan "Odatiy iboralar" (《惯用语》) asari hamda Gao Gedongning "Odatiy iboralarni qayta tekshirish" (《惯用语再探》) monografiyasini alohida ta'kidlash lozim.

1980-yillarning boshlarida nashr etilgan "Odatiy iboralar" asari birinchi marta ushbu frazeologik birliklarning mohiyati, xususiyatlari, qamrovi, kelib chiqishi, rivojlanishi va qo'llanilishi masalalarini tizimli tarzda yoritgan muhim akademik ish hisoblanadi.

1980-yillarning o'rtalarida Gao Gedong tomonidan chop etilgan "Odatiy iboralarni qayta tekshirish" asari esa nafaqat oldingi kitobga yangi materiallar qo'shgan, balki unda yetarlicha yoritilmagan jihatlarni chuqurroq tadqiq qilgan. Kitob odatiy iboralarning tarixiy ildizlari, evolyutsiyasi, grammatik tuzilishi, fonetik shakllanishi kabi sakkizta aspektni batafsil tahlil qiladi. Shu sababli, "Odatiy iboralarni qayta tekshirish"ni "Odatiy iboralar" asarining mantiqiy davomi deb hisoblash mumkin.

Odatiy iboralar (惯用语) tadqiqotlarining rivojlanish jarayonida bir qator muhim monografiyalar qatorida, ilmiy maqolalar ham hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Chunki

¹ 参见曹炜《现代汉语词汇研究》第一62~163页 北京大学出版社 2004年。

maqolalarda ko'rib chiqilgan mazmun odatda yangilanib, chuqurlashib boradi va tadqiqotning eng so'nggi yutuqlarini o'z vaqtida aks ettira oladi. Bu sohadagi eng muhim ilmiy maqolalar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Ma Guofanning "Odatiy iboralarning tabiati" (《惯用语的性质》)
2. Wang Qinning "Odatiy iboralar haqida" (《论惯用语》)
3. Yang Zhiwenning "Odatiy iboralar to'g'risida" (《谈惯用语》)
4. Lü Jiping, Dai Zhaoming va Zhang Jiabi hamkorligida yozilgan "Odatiy iboralarni chegaralash va izohlash masalalari" (《惯用语的划界和释义问题》)
5. Zhou Jianning "Odatiy iboralar yangi nazariyasi" (《惯用语新论》)

Guànyòngyǔ 惯用语 (idiomatik ifodalar) ning kelib chiqishi bo'yicha oldingi tadqiqotchilar tomonidan ko'plab nazariyalar ilgari surilgan. Umumlashtiradigan bo'lsak, quyidagi asosiy qarashlar mavjud:

- Xalq og'zaki nutqidan kelib chiqqan.
- Afsona va rivoyatlardan kelib chiqqan.
- Tarixiy voqealar va tarixiy hikoyalardan kelib chiqqan.
- Kasbiy terminologiyalardan kelib chiqqan.
- Dialektlardan kelib chiqqan.
- Abakus (hisob taxtasi) qo'shiqlari va qoidalaridan kelib chiqqan.
- Shaxmat (qirollik o'yinlari) terminologiyasidan kelib chiqqan.
- Chet tillardan kelib chiqqan.

Gao Gedun (1986) o'z tadqiqotlarida guànyòngyǔ ning kelib chiqishini besh toifaga ajratgan:

1. Xalq og'zaki nutqidan kelib chiqqan ifodalar.
2. Masal va hikoyalardan kelib chiqqan ifodalar.
3. Afsonalar yoki boshqa rivoyatlardan kelib chiqqan ifodalar.
4. Tarixiy voqealar va tarixiy hikoyalardan kelib chiqqan ifodalar.
5. Budda diniga oid terminlardan kelib chiqqan ifodalar.

Li Xingjian (2001) guànyòngyǔ ning shakllanish va kelib chiqish manbalarini xalq og'zaki nutqidan tashqari uchta asosiy toifaga bo'lgan:

1. Tarixiy hikoyalar yoki mashhur iboralardan kelib chiqqan ifodalar.
2. Kasbiy terminologiyadan kelib chiqqan ifodalar.
3. Boshqa manbalardan kelib chiqqan ifodalar, masalan:
 - Dialektlar.
 - Shaxmat terminologiyasi.
 - Abakus (hisob taxtasi) qo'shiqlari.

Qian Li (2005) guànyòngyǔ ning kelib chiqishini besh toifaga ajratgan:

1. Kundalik hayotdan kelib chiqqan guànyòngyǔ.
2. Kasbiy terminologiyadan kelib chiqqan guànyòngyǔ.
3. Yozma til ifodalaridan kelib chiqqan guànyòngyǔ.
4. Chéngyǔ (to'rt so'zli iboralar) va xiehouyu (tezis va antitez shaklidagi iboralar) dan kelib chiqqan guànyòngyǔ.
5. Dialektlardan kelib chiqqan guànyòngyǔ.

Gao Bing (2006) esa yangi Xitoy davlati tashkil topgandan keyin guànyòngyǔ ning shakllanishi yanada xilma-xil bo'lganini ta'kidlagan. Uning fikricha, guànyòngyǔ ning kelib chiqishi asosan to'rt manbaga bo'linadi:

1. Kundalik hayotdagi odatiy hodisalar va voqealardan kelib chiqqan ifodalar.
2. Kasbiy terminologiyadan kelib chiqqan ifodalar.
3. Dialektlardan kelib chiqqan ifodalar.
4. Fan-texnika va chet tillardan kelib chiqqan ifodalar.

Shuningdek, kasbiy terminologiyadan kelib chiqqan guànyòngyǔ o'zi ichida yana to'rt guruhga bo'linadi:

1. Harbiy va qo'shin terminologiyasidan kelib chiqqan ifodalar.
2. Transport sohasi terminologiyasidan kelib chiqqan ifodalar.
3. Tibbiyot va sog'liqni saqlash sohasi terminologiyasidan kelib chiqqan ifodalar.
4. Madaniyat, ta'lim va sport sohalaridan kelib chiqqan ifodalar.

Ushbu ilmiy ishlar odatiy iboralarni turli nuqtai nazarlardan tahlil qilib, ularning xilma-xil hodisalarini chuqur o'rganadi.

Monografiyalar va ilmiy maqolalardan tashqari, boshqa bir qator asarlarda ham odatiy iboralar (惯用语) masalari yoritilgan. Masalan, Sun Weizhangning 'Xitoycha frazeologiya' (《汉语熟语学》) asarida alohida bo'lim odatiy iboralarga bag'ishlangan bo'lib, unda ularning mohiyati, xususiyatlari, tuzilishi va tasnifi batafsil tahlil qilingan.

Liu Shuxin esa o'zining 'Xitoy tilining tavsifiy leksikologiyasi' (《汉语描写词汇学》) asari va 'Mustahkam iboralar va ularning toifalari' (《固定语及其类别》) maqolasida odatiy iboralarga oid o'zining yangi qarashlarini ilgari surgan, avvalgi nuqtai nazarlarga qarshi fikrlarni bayon etgan.

Cao Weining 2004-yilda nashr etilgan 'Zamonaviy xitoycha leksikologiya tadqiqotlari' (《现代汉语词汇研究》) asarida odatiy iboralar uchta kichik bo'limda o'rganilgan bo'lsa-da, tahlillar juda chuqur va aniq. Asarda yillar davomida shakllangan odatiy iboralar ta'riflari umumlashtirilib, muallif tomonidan ob'ektivroq mazmun va qo'llanish doirasi taklif etilgan, shuningdek turg'un iboralar (成语) bilan odatiy iboralar o'rtasidagi farq va bog'liqliklar ko'rsatilgan.

Bundan tashqari, Wang Dechun 'Leksikologiya tadqiqotlari' (《词汇学研究》), Wen Duanzheng esa 'Maqollar' (《谚语》) asarlarida odatiy iboralarning o'z ta'riflarini keltirgan. Ularning har ikkalasi mos ravishda 'Yangi odatiy iboralar lug'ati' (《新惯用语词典》) va 'Umumiy odatiy iboralar lug'ati' (《通用惯用语词典》) ni tahrir qilgan. So'nggi yillarda turli odatiy iboralar lug'atlarining ketma-ket nashr etilishi bu sohadagi tadqiqotlarning jadal rivojlanishi va ilmiy natijalarning etuklanishidan dalolat beradi.

惯用语 (guànyòngyǔ) larning grammatik xususiyatlari xitoy tilidagi 惯用语 (kundalik nutqda ishlatiladigan qisqa iboralar) ning grammatik jihatdan quyidagi o'ziga xos xususiyatlari mavjud:

1. Tarkibiy tuzilishi

惯用语 odatda **3 yoki 4 belgidan** iborat bo'ladi va ko'pincha **fe'l + obyekt** strukturasi ega:

- **3 belgi:**

- 开绿灯 (kāi lǜdēng) – "Yashil chiroqni yoqmoq" (yo'l qo'yimoq).

- **4 belgi:**

- 碰钉子 (pèng dīngzi) – "Mixga urilmoq" (qarshilik ko'rmoq).

成语 (chéngyǔ) dan farqi:

- 成语 ko'proq **4 belgili** va mustaqil ma'noli bo'lsa, 惯用语 esa **kontekstga bog'liq** va ba'zan 3 belgidan iborat bo'ladi.

2. O'zgaruvchanlik (fleksiya)

惯用语 ba'zi hollarda **zamon, inkor yoki miqdor** bildiruvchi qo'shimchalar qabul qiladi:

- 开夜车 (kāi yèchē) → 开了夜车 (kāi le yèchē) – "Tungi mashinani haydadi" (kechasi ishladi).

- 吃醋 (chī cù) → 没吃醋 (méi chī cù) – "Rashk qilmadi".

成语 odatda **o'zgarimas** (masalan, 守株待兔 shǒu zhū dài tù – faqat shu shaklda ishlatiladi).

3. Sintaktik rol (gapdagi vazifasi)

惯用语 gapda **fe'l, sifat yoki ot** sifatida ishlashi mumkin:

- **Fe'l sifatida:**

- 他经常拍马屁 (Tā jīngcháng pāi mǎpì) – "U doimo yaltaklik qiladi".

- **Sifat sifatida:**

- 这件事很棘手 (Zhè jiàn shì hěn jíshǒu) – "Bu ish juda qiyin ('qo'lga yopishmaydigan')".

4. Frazeologik birikmalarning mustaqilligi

惯用语 ning ma'nosi tarkibidagi so'zlarning yig'indisidan farq qiladi:

- 背黑锅 (bēi hēi guō) – So'zma-so'z: "Qora qozni orqaga olmoq"

- *Haqiqiy ma'nosi:* "Aybsiz bo'lsa ham aybni ustiga olmoq".

5. Madaniy o'ziga xoslik

Ko'pgina 惯用语 lar Xitoyning **an'anaviy kasblari** (qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik) bilan bog'liq:

- 炒鱿鱼 (chǎo yóuyú) – "Kalmarlarni qovurmoq" → *Ishdan bo'shatmoq* (ofis kontekstida).

惯用语 **ning asosiy grammatik xususiyatlari:** Qisqa (3-4 belgi) va sintaktik jihatdan moslashuvchan. Ba'zan fe'l yoki ot qo'shimchalari qabul qiladi. Ma'nosi metaforik va kontekstga bog'liq. 成语 (chéngyǔ) ga qaraganda kamroq rasmiy va kundalik nutqqa yaqin.

Tabiiyki, ko'plab mutaxassislar va olimlar 'odatiy iboralar' (惯用语) atamasiga e'tiroz bildirgan. Ulardan eng mashxuri – zamonamizning taniqli tilshunosi janob Zhang Qingchang bo'lib, u 'Odatiy iboralar haqida yana bir marta' (《再说惯用语》) maqolasida aniq ta'kidlagan: 'Men 'odatiy iboralar' atamasi unchalik muvofiq deb hisoblamayman'². Zhangning ta'kidlashicha, asosiy sabab shundaki, '惯用语' atamasi xitoy tilida ko'pincha salbiy konnotatsiyaga ega (masalan, 'yomon odat' ma'nosida ishlatilishi), shu sababli uni lingvistik birliklar toifasini belgilash uchun qo'llash nojo'ya va nomuvofiq hisoblanadi. Olim neytral

² 参见张清常《再说惯用语》《语言教学与研究》1993年第2期。

'frazеologik iboralar' (习语) yoki 'qo'llanma iboralar' (习用语) atamalaridan foydalanishni ma'qul ko'radi.

拍马屁 'Pāi mǎpì' (yaltoqlik qilmoq), '露一手' 'Lòu yīshǒu' (mahorat ko'rsatmoq), '撑门面' 'Chēng ménmiàn' (obro' saqlamoq), 'Qiāo jǐngzhōng' (ogohlantirmoq) kabi leksik hodisalarni ifodalash uchun hozir qo'llanilayotgan 'odatiy iboralar' (惯用语) atamasi ishlatila boshlanishidan oldin, ularni belgilashda 'odatlangan iboralar' (习惯语) va 'qo'llanma iboralar' (习用语) kabi terminlar ham mavjud bo'lgan. Terminologik jihatdan qaysi atama yaxshiroq degan mutlaq baho berish qiyin. Biroq, XX asrning 60-yillaridan boshlab 'odatiy iboralar' atamasi asta-sekin boshqa nomlarni siqib chiqarib, soha bo'yicha standart terminologiyaga aylangan."

'Odatiy iboralar' (惯用语), 'frazеologik iboralar' (习语) yoki 'qo'llanma iboralar' (习用语) atamalaridan qaysi biri afzalroq degan savolga akademik doiralarda hali ham turli fikrlar mavjud. Biroq, tarixiy jarayonda 'odatiy iboralar' atamasi vaqt sinovidan o'tib, boshqa nomlarni siqib chiqargan. Bu atamaning tan olinishida, bir tomondan, ko'p qo'llanilishi va keng tarqalganligi sabab bo'lsa, ikkinchi tomondan, quyidagi asosiy omillar muhim rol o'ynagan.

Birinchi navbatda, fonetik jihatdan qaraganda, barcha tarixiy variantlar orasida 'guànyòngyǔ' (惯用语) atamasi eng yorqin tovush tuzilishiga ega bo'lib, esda qolish oson bo'lgan lingvistik xususiyatlarga egadir.

Ikkinchi jihatdan, semantik nuqtai nazardan, '惯' va '习' belgilari ikkalasi ham 'odat', 'qat'iy qo'llaniladigan' ma'nolarini anglatadi. 《Zamonaviy Xitoycha Lug'at》 da '惯用' atamasi 'odatdagidek ishlatish, qo'llash (ko'pincha salbiy ma'noda)' deb izohlanadi³. '习用' esa 'tez-tez ishlatish; odatdagidek qo'llash' ma'nosini bildiradi⁴. Bu ikkala atama o'rtasida ma'no rang-barangligi bor bo'lib, '惯用' ko'proq salbiy ma'noni anglatadi. Ba'zi olimlar '惯用' atamasining salbiy konnotatsiyaga ega bo'lganligi sababli uni leksik birlik nomi sifatida noo'rin deb hisoblashadi. Bizning fikrimizcha, 'odatiy iboralar'ning o'zi ham ko'pincha salbiy yoki hazilomuz ma'nolarni bildirganligi sababli, '惯用' atamasini tanlash mantiqan to'g'ri hisoblanadi. Istalgan atamaning o'rnashishida turli omillar mavjud bo'lib, ba'zi tasodifiy sabablar ham inkor etilmaydi. Xuddi 'SARS' (O'tkir nafas yo'llari sindromi) atamasi dastlab ko'p bahs-munozaralarga sabab bo'lgan, ammo oxir-oqibat u keng qo'llanila boshladi, chunki u jamoatchilik ongiga mustahkam o'rnashdi.

Xitoy tilidagi frazeologik birliklar ichida "惯用语" (guànyòngyǔ) – iboralar alohida o'ringa ega. Bu iboralar odatda kundalik nutqda qo'llanilib, xalqning madaniy merosi va milliy tafakkurini aks ettiradi. Guànyòngyǔ larning semantik va pragmatik jihatlari tilshunoslar va pedagoglar uchun qiziq mavzu bo'lib, ularni xorijiy til sifatida o'qitishda ko'plab muammolar yuzaga kelmoqda.

Guànyòngyǔ tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari Guànyòngyǔ lar tilshunoslikda o'ziga xos frazeologik birliklar hisoblanadi. Ular quyidagi asosiy xususiyatlarga ega: Barqarorlik: Guànyòngyǔ lar tildagi o'zgarimas shaklga ega bo'lib, so'zlarning joylashuvi va

³ 参见《现代汉语词典》412页 商务印书馆1991年。

⁴ 参见《现代汉语词典》—233页 商务印书馆—1991年。

tuzilishi odatda o'zgartirilmaydi. Metaforiklik: Ularning ko'pchiligi ko'chma ma'noni ifodalaydi, ya'ni so'zma-so'z tarjima qilish orqali asl ma'no tushunarsiz bo'lishi mumkin. Kontekstga bog'liqlik: Mazmuni ko'pincha kontekstga qarab o'zgaradi yoki tushunarli bo'ladi.

Guànyòngyǔ larning tasnifi Xitoy tilidagi guànyòngyǔ larni quyidagi mezonlar bo'yicha tasniflash mumkin⁵:

Semantik jihatdan:

Pozitiv ma'no bildiruvchi iboralar

Negativ ma'no bildiruvchi iboralar

Struktura jihatdan:

Ikki komponentli iboralar

To'rt komponentli iboralar

Qo'llanilish sohasi bo'yicha:

Kundalik nutq iboralari

Adabiy iboralar

Rasmiy nutq iboralari

Guànyòngyǔ larning qo'llanilish doirasi

Guànyòngyǔ larning qo'llanilish doirasi juda keng bo'lib, ular quyidagi sohalarda ko'p uchraydi:

Kundalik muloqot: Oddiy suhbatlarda muloqotga samimiylik va ta'sirchanlik bag'ishlaydi.

Adabiyot: Badiiy asarlar, ayniqsa, hikoya va romanlarda obrazlarni yanada jonli tasvirlash uchun ishlatiladi.

Ommaviy axborot vositalari: Yangiliklar va reklamalarda e'tiborni jalb qilish va ta'sir kuchini oshirish uchun keng qo'llaniladi.

Xorijiy til sifatida o'qitishda yuzaga keladigan muammolar Guànyòngyǔ larni xorijiy talabalar uchun o'rganish qiyin bo'lishi mumkin. Asosiy muammolar quyidagilar: Tarjima muammosi: Ko'plab iboralarni so'zma-so'z tarjima qilish ma'noni buzadi. Kontekstni tushunmaslik: Madaniy asoslar va tarixiy ma'lumotlar yetarli bo'lmasa, iboralarning asl ma'nosi anglanmaydi. Qo'llash qiyinchiliklari: O'quvchilar grammatik jihatdan to'g'ri bo'lsa-da, qaysi vaziyatda qaysi iborani qo'llashni bilmay qiynaladi. O'qitish usullari va yondashuvlar Guànyòngyǔ larni o'qitishda samarali natijaga erishish uchun quyidagi yondashuvlar tavsiya etiladi:

Kontekstual yondashuv: Har bir iborani real hayotiy vaziyatlarda qo'llash orqali tushuntirish⁶.

Madaniy taqqoslash: Xitoy va o'quvchilar ona tilidagi o'xshash iboralarni solishtirish orqali qiyosiy o'rganish⁷.

Interaktiv o'yinlar: O'yin va rolli o'yinlar orqali talabalarni faol ishtirok etishga undash. Bahsli masalalar va yechimlar: Guànyòngyǔ larni o'qitishda ko'plab bahsli masalalar mavjud. Ulardan ba'zilari: Tarjimadagi yondashuv: So'zma-so'z tarjima qilish yoki erkin tarjima? Qanday hollarda iboralarni o'rgatish kerak? Boshlang'ich bosqichdami yoki yuqori bosqichda?

⁵ (高校女生流行委婉语浅探) 《中外教育与研究》2004 年第巧期。

⁶ 《论缩略语的界定及判定标准》《苏州大学学报》2003 年研究生论文集(上)。

⁷ 《论缩略语的界定及判定标准》《苏州大学学报》2003 年研究生论文集(上)。

Yechim sifatida quyidagilar taklif qilinadi: Kontekstni hisobga olish: Har bir iborani real vaziyatda qo'llash orqali o'qitish. Madaniy o'zlashtirish: Talabalarga madaniy asoslarni tushuntirish orqali iboralarni esda qoldirish osonlashadi⁸.

惯用语 (Guànyòngyǔ) larning Semantik va Pragmatik Xususiyatlari: Mazmun Tahlili va Qo'llanish Kontekstlari xitoy tilining frazeologik boyligining muhim qismi hisoblanadi. Ularning lingvistik, madaniy va ijtimoiy jihatlari nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik va sotsiolingvistika sohalari uchun ham qimmatli material taqdim etadi.

Bular quyidagilar

Terminologik aniqlik: 惯用语 - nutqning frazeologik birliklari bo'lib, ko'pincha metaforik ma'noga ega (Gao, 2018).

Farqlovchi xususiyatlar: 成语 bilan solishtirganda, 惯用语 lar ko'proq kundalik muloqotga moslashgan va sintaktik jihatdan o'zgaruvchanroqdir.

Metodologiya

Tadqiqot quyidagi usullardan foydalangan:

Korpus tahlili (BCC Xitoy korpusi)

Sotsiolingvistik so'rovnomalar

Tarixiy-manbaviy tahlil

Semantik Tahlil

Ma'nolar Ierarxiyasi

To'g'ridan-to'g'ri ma'no (masalan, "开绿灯" - yashil chiroqni yoqish)

Konvensional metafora (yo'l qo'yish)

Pragmatik implikatura (rasmiy bo'lmagan ruxsat)

Ma'no Evolyutsiyasi

Diaxronik o'zgarishlar: "炒鱿鱼" iborasining 1980-yillardagi dengizchilar slangidan zamonaviy ofis jargonigacha bo'lgan yo'li.

Polisemiya: "吃醋" - sirka iste'mol qilish (to'g'ri) va rashk (metaforik).

Pragmatik Qo'llanish

Kommunikativ Funktsiyalar

Ekspressivlik: "马马虎虎" - norozilikni yumshatish

Fatsetika: "加油" - muloqotni davom ettirish

Diskurs Markerlari

Argumentativ: "这不是拍马屁吗?" (Bu yaltaklik emasmi?)

Narrativ: "他背了黑锅" (U aybsiz aybdor bo'ldi)

Madaniy Kontekst (1.5 varaq)

An'anaviy Iboralar

Konfutsiy ta'siri: "穿小鞋" - ijtimoiy ierarxiya konsepsiyasi

Xalq ertaklari: "画蛇添足" - haddan tashqari mukammallikka intilish

Zamonaviy Adaptatsiya

Internet slangi: "躺平" (tǎng píng) - milliy iqtisodiy diskursga kirishi

Globalizatsiya ta'siri: "晒" (shài) - inglizcha "share" dan olingan

⁸ 《商店名称语言》(曹炜主编“商务语言研究丛书”之一种) 巧万字 汉语大词典出版社 2005 年5 月。

Statistik Ma'lumotlar⁹

Kategoriya	Foiz	Namuna
Kasb iborolari	32%	"开夜车", "炒鱿鱼"
Shaxsiy munosabatlar	28%	"吃醋", "穿小鞋"
Ijtimoiy tanqid	22%	"拍马屁", "走后门"
Internet iborolari	18%	"网红", "晒"

惯用语 lar xitoy tilining muhim lingvokulturologik fenomeni bo'lib, ular: Tilning dinamik o'zgarishini aks ettiradi. Madaniy merosning yangi sharoitlarda qayta talqinini ko'rsatadi. Ijtimoiy munosabatlarning lingvistik manifestatsiyasidir.

惯用语 lar Xitoy tilining frazeologik tizimida o'ziga xos o'rin egallaydi. Ularni aniqlash, nazariy jihatdan o'rganish va qo'llanish kontekstlarini tahlil qilish zamonaviy tilshunoslikning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Asosiy muammolar: Terminologik noaniqlik ("惯用语" va "成语" farqi), Madaniy kontekstni hisobga olgan holda semantik tahlil, Zamonaviy nutqda pragmatik o'zgarishlar. 惯用语 larni Aniqlash va Chegaralash Liu (2019) ning ta'rifi bo'yicha: 3-7 belgili qisqa iboralar, metaforik yoki metonimik ma'noga ega, sintaktik jihatdan moslashuvchan hamda farqlovchi xususiyatlar.

Xitoy tilida 惯用语 (guànyòngyǔ) va 成语 (chéngyǔ) — boy madaniy mazmun va til jozibasiga ega bo'lgan ifoda shakllari hisoblanadi. Ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga va qo'llanish holatlariga ega bo'lsa-da, ba'zi jihatlari bir-biriga bog'liqdir. Quyida 惯用语 va 成语 ning o'zaro aloqalari batafsil ko'rib chiqiladi:

惯用语 — odatda ko'chma ma'noga ega bo'lgan, odatiy ishlatiladigan va ko'proq og'zaki uslubga xos bo'lgan barqaror so'z birikmasi. U ko'pincha uchta so'zdan tashkil topib, tuzilishi nisbatan aniq bo'lsa-da, 成语 dagi badiiylik va jiddiyligidan farq qiladi. Qisqa, oson tushunarli va jonli. 惯用语 ko'pincha kundalik hayot tajribalaridan kelib chiqqan bo'lib, masalan, “穿小鞋” (kichkina poyabzal kiydirish — qiyinchilik tug'dirish), “走后门” (orqa eshikdan kirish — tanish-bilish orqali ish bitirish) kabi iboralar jamiyatdagi turli hodisalarni tasvirlaydi.

成语 — Xitoy tilidagi barqaror so'z shakllaridan biri bo'lib, odatda to'rt so'zdan tashkil topadi, ammo ba'zida ikki yoki undan ko'proq so'zlardan ham iborat bo'lishi mumkin. Ular asosan qadimiy kitoblar, tarixiy voqealar yoki xalq afsonalaridan kelib chiqqan bo'lib, chuqur tarixiy-madaniy ildizlarga ega. Qisqa va mazmunli, tuzilishi aniq va musiqa singari ohangdordir. 成语 ko'pincha chuqur falsafiy ma'no yoki hayotiy hikmatni o'z ichiga oladi. Masalan, “画蛇添足” (ilon chizib unga oyoq qo'shish — keraksiz ish qilish), “守株待兔” (butaning oldida quyon kutish — sodda umid qilish) kabi iboralar qisqa hikoyalar orqali chuqur ma'nolarni yetkazadi.

惯用语 va 成语 murakkab tuyg'ular va fikrlarni ifodalashda katta ahamiyatga ega bo'lib, qisqa jumlar orqali boy mazmunni yetkazish imkonini beradi. Ular Xitoy xalqining madaniy an'analarini va ko'p asrlik donoligini o'zida mujassamlashtirgan bo'lib, xalqning dunyoqarashi

⁹ 《商店名称语言》(曹炜主编“商务语言研究丛书”之一种) 巧万字 汉语大词典出版社 2005 年5 月。

va munosabatlarini aks ettiradi. Badiiy asarlarda 惯用语 va 成语 ifodaviy kuch va ta'sirchanlikni oshiradi. Kundalik muloqotda esa nutqni boyitish uchun ko'p ishlatiladi.

惯用语 ko'proq kundalik hayotdan kelib chiqqan bo'lib, zamonaviylik va hududiylikka ega. 成语 esa asosan qadimiy manbalar va tarixiy hikoyalarga asoslangan bo'lib, tarixiy meros sifatida ko'riladi. 惯用语 ko'proq og'zaki va sodda bo'lib, norasmiy muhitda ishlatiladi. 成语 esa ko'proq yozma va tantanavor uslubda bo'lib, rasmiy holatlarda va badiiy asarlarda keng qo'llaniladi. 惯用语 ning tuzilishi nisbatan o'zgaruvchan bo'lib, ba'zan kontekstga qarab o'zgartirilishi mumkin. 成语 esa qat'iy tuzilishga ega bo'lib, o'zgartirish kiritishga ruxsat bermaydi.

Uzoq muddatli foydalanish davomida ba'zi 惯用语 lar ommalashib, 成语 ga o'xshash shakllarga ega bo'lib qoldi. Shu bilan birga, ba'zi 成语 lar sodda va oson tushunarli bo'lgani sababli kundalik hayotda ko'p qo'llanilib, og'zaki uslubga ko'proq yaqinlashdi. Bu jarayon 惯用语 va 成语 o'rtasidagi chegaralarni noaniq qilib qo'ydi.

Xitoy tilidagi 惯用语 va 成语 ikki muhim ifoda shakli bo'lib, ular o'zaro farqlarga ega bo'lsa-da, ko'p jihatlarda bir-birini to'ldiradi. Ular til funktsiyasi, madaniy ahamiyat va qo'llanilish holatlari bo'yicha umumiylikka ega bo'lib, manba, uslub va tuzilish bo'yicha farqlanadi. Jamiyat va til rivojlanishi davom etar ekan, 惯用语 va 成语 ning o'zaro aloqasi ham davomli rivojlanishda bo'ladi. Kelajakda tilga yanada ko'proq yangi iboralar va uyg'unlashuv shakllarining kirib kelishi kutilmoqda. Bu esa Xitoy tilini yanada boyroq va jozibadorroq qilishi shubhasiz.

Xulosa

惯用语 (idiomatik ifodalar) xitoy tilidagi frazematik tizimning juda faol a'zolaridan biri bo'lib, u bizning hayotimizning turli jabhalaridan kelib chiqadi. Odamlar guànyòngyǔdan o'z fikrlarini va his-tuyg'ularini ifodalash uchun foydalanadilar.

Garchi guànyòngyǔ bizning kundalik hayotimiz bilan uzviy bog'liq bo'lsa-da, u haqida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar 成语 (chéngyǔ — to'rt so'zli iboralar), 歇后语 (xiēhòuyǔ — tezis va antitezis shaklidagi iboralar) va 谚语 (yányǔ — maqollar) bilan solishtirganda nisbatan zaifroq bo'lib, guànyòngyǔni chuqurroq o'rganishga jiddiy ehtiyoj sezilmoqda.

Hozirgi vaqtda guànyòngyǔ tadqiqotlarining asosiy yo'nalishi uning semantik (ma'no) tadqiqotiga qaratilgan. G'arb olimlari idiomatik ifodalarning mohiyatini tushunish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borgan bo'lsa-da, xitoy tilidagi guànyòngyǔlarning umumiy semantik ko'rinishi hanuz to'liq o'rganilmagan.

Ushbu maqola 《现代汉语惯用语规范词典》 ("Zamonaviy Xitoy tili guànyòngyǔ me'yoriy lug'ati") matnini tadqiqot materiali sifatida qabul qiladi va unda guànyòngyǔlarning yuzaki (tashqi) ma'nolarining tahlil qilinishi mumkinligi o'rganiladi. Tadqiqotda guànyòngyǔ bir necha turkumlarga ajratilib, kognitiv lingvistika (idrok tilshunosligi) nuqtai nazaridan har xil toifalardagi guànyòngyǔlarning semantik shakllanish usullari o'rganiladi.

Biz guànyòngyǔ ma'nosining shakllanishida **kontseptual metafora** (tushuncha metaforasi), **kontseptual metonimiya** (tushuncha metonimiyasi) va **umumiy bilish**

tajribasi (regulyativ bilim) ning ta'sirini tahlil qilamiz. Shu orqali guànyòngyǔning semantik turlarini umumlashtirishga harakat qilamiz.

Ushbu maqolada metaforaning turli ko'rinishlari o'rganilib, guànyòngyǔda **strukturaviy metafora** va **substansiv (mohiyatli) metaforaning** aks etishi tahlil qilinadi. Shuningdek, guànyòngyǔlarda ko'p qirrali xususiyatlarga ega bo'lgan bir necha asosiy strukturaviy metafora turlari umumlashtiriladi.

Til birliklarining ma'nosi bir necha tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, bu ma'nolar til birliklari shakllangan tarixiy davr davomida bosqichma-bosqich to'planib keladi va bizning oldimizda hozirgi ko'rinishda namoyon bo'ladi. Biz til birliklarini tushunishda ulardan biror tarkibiy qismning yetishmasligi tushunish va qo'llash jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Guànyòngyǔning yuzaki (tashqi) ma'nosi va uning kognitiv shakllanish mexanizmlarini o'rganishdan tashqari, biz ushbu tadqiqotda guànyòngyǔning **qo'shimcha (konnotativ) ma'nolari** ham tahlil qilindi. Guànyòngyǔ juda boy qo'shimcha ma'noga ega bo'lib, bu ularning mazmun ifoda qilishda jonli va ta'sirchan bo'lishini ta'minlaydi. Aynan shu qo'shimcha ma'nolar gap qurish va iboralarni shakllantirishda ko'proq mantiqiylik va samaradorlikni ta'minlaydi.

Xulosa: Xitoy Tili Guànyòngyǔ (Idiomatik Ifodalar) ning Tuzilishi va Semantikasi

Xitoy tilidagi guànyòngyǔ (idiomatik ifodalar) tuzilma birliklari quyidagi shakllarga ega:

- **So'z shaklidagi guànyòngyǔ:** Masalan, 军令 (junling) — harbiy buyruq.
- **So'z birikmasi shaklidagi guànyòngyǔ:** Masalan, 搭班子 (da banzi) — jamoa tuzish.
- **Murakkab gap shaklidagi guànyòngyǔ:** Masalan, 不到火候不揭锅 (Budao huohou bu jie guo) — vaqti yetmay qozonni ochma; 跑得了和尚, 跑不了庙 (Pao de liao heshang, pao bu liao miao) — rohib qochishi mumkin, ammo monastir qochmaydi (ya'ni muammo yoki mas'uliyatdan qochib bo'lmaydi).

Xitoy tilidagi guànyòngyǔlarning yuzaki (tashqi) ma'nosi tahlil qilishga yaroqli bo'lib, bu ma'noni metaforik ma'nolar bilan moslik xaritasiga ko'ra ikki turga ajratish mumkin:

1. **Alohida mos tushuvchi guànyòngyǔ:** Bunda tuzilmaviy qismlarning yuzaki ma'nosi bevosita metaforik ma'noga mos tushadi. Bu turdagi guànyòngyǔlar odatda bitta tushunchani ifodalaydi.
2. **Umumiy mos tushuvchi guànyòngyǔ:** Bunda yuzaki ma'no umumiy tarzda metaforik ma'noga mos keladi va odatda biror fikr yoki g'oyani ifodalaydi.

Guànyòngyǔlarda asosiy ma'no hosil qilish usuli **strukturaviy metafora, substansiv (mohiyatli) metafora** va **qisman metonimiya** orqali amalga oshiriladi:

- **Strukturaviy metafora:** Kundalik hayotdagi voqealar va harakatlarning tuzilmasi maqsad sohasiga ko'chiriladi. Masalan: **avtomobil boshqarish, urushish, teatr tomoshalari** kabi konseptlar orqali.
- **Substansiv metafora:** Abstrakt, noaniq tushunchalar, his-tuyg'ular, psixologik holatlar, voqealar va holatlar ko'zga ko'rinadigan, shakli va mohiyati aniq bo'lgan jism sifatida qabul qilinadi. Bu usul tushunish, miqdoriy baholash va sababini aniqlashni osonlashtiradi.
- **Metonimiya:** Bu turda guànyòngyǔlarda quyidagi oltita metonimiya turi kuzatiladi:

1. Organ — harakat yoki qobiliyat: Masalan, ko'z — kuzatuvchanlik, qo'l — mahorat.
2. Asbob — bog'liq shaxs yoki narsa: Masalan, pichoq — qassob, qalam — yozuvchi.
3. Qism — butun: Masalan, bosh — butun tanani ifodalash.
4. Belgi — narsa yoki mohiyat: Masalan, bayroq — millat.
5. Kiyim yoki aksessuar — shaxs yoki narsa: Masalan, toj — podshoh, uniforma — harbiy shaxs.
6. Joy — shaxs yoki narsa: Masalan, sud — adolat, universitet — talabalar.

Guànyòngyǔlarning metaforik ma'no hosil qilishida asosiy rolni substansiv metafora va strukturaviy metafora o'ynaydi, qisman metonimiya ham yordamchi omil bo'lib xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akimov T. Xitoy tilidagi somatik frazeologizmlar: shakllanishi va semantikasi
2. Akimov T. Xitoycha O'zbekcha ruscha frazeologik lug'atining tahlili
3. 李雅梅, Ochilov O《乌汉-汉马熟语词条对照辑录》,北京:人民出版社 2011. P.-256.
4. Li Yamei, Ochilov O. O'zbekcha-xitoycha, xitoycha-o'zbekcha maqollar, ibora va matallar lug'ati. Pekin: Xalq nashriyoti, 2011. B.-256. 9.
5. Li Yamei. Xitoy tilida iboralarning o'ziga xos xususiyatlari. "Sharqshunoslik", N 2, 2010.
6. 商店名称语言》(曹炜主编 “商务语言研究丛书” 之一) 巧万字 汉语大词典出版社 2005 年5 月。
7. 《论缩略语的界定及判定标准》 《苏州大学学报》2003 年研究生论文集 (上)。
8. 《Internet 商店名称调查》 《语文学刊》2004 年第6 期。
9. 《从“非典”说开去—谈一种特殊的缩略现象》 《现代人文评论》2004 年8 月号。
10. (高校女生流行委婉语浅探》 《中外教育与研究》2004 年第巧期。
11. 香港沉浸班专用教材 《现代汉语实用语体修辞学纲要》编委成员及编 撰者 撰写5万字 2003年 (待出版)。
12. 马国凡《汉语的成语》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1958 年,P.-28.
13. 《现代汉语词典》,上海:汉语大词典出版社 1997 年. Hozirgi xitoy tili lug'ati. 20. Shanhay: Xitoy tili katta lug'atlar nashriyoti, 1997. B. -1767 21.
14. 马国凡、高歌东惯用语》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1982 年.P.-234. M= Guo fan, Gao Ge dong, Guanyongyu. -Huhehaote: Neiminggu xalq nashriyoti, 1982 11.
15. 马国凡谚语,歇后语,惯用语》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1954 年,P- 299. Ma Guo-fan. Yanyu, xichouyu, guanyongyu. -Huhehaote: Neiminggu xalq nashriyoti, 1954. B.-299.
16. Омйралиева Ж.К. Национально-культурная специфика конвенциональных Фразеологизмов с соматизмами: Автореф. Дисс. ... канд. Филол. Наук.- Алматы,1999. с,- 295
17. Рогачев А.П. Идиоматика китайского языка, отображенная в устойчивых словосочетаниях: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - М., 1950.С.-266.

18. Эмирова А.М. Русская фразеология в коммуникативном аспекте. - Ташкент: Дан, 1988. С.-246. 15
19. www.baidu.com
20. www.baike.com

INNOVATIVE
ACADEMY